

DIE AUSBILDUNG DES DEUTSCHEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS

von *Wirtschaftsprüfer*
Dipl. Kfm. Dr. Wolfgang Lück

DIE AUSBILDUNG DES DEUTSCHEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS

- 1 Entwicklung, Organisation und Aufgaben des Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer
 - 11 Die Entwicklung des Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer
 - 12 Das Institut der Wirtschaftsprüfer
 - 13 Die Wirtschaftsprüferkammer
 - 14 Anforderungen an den Berufsstand und Aufgaben des Wirtschaftsprüfers
- 2 Der Berufszugang zum Wirtschaftsprüfer (Überblick)
- 3 Die Zulassung zum Wirtschaftsprüfer-Examen
 - 31 Vorbildung
 - 32 Prüfungstätigkeit
- 4 Das Wirtschaftsprüfer-Examen
 - 41 Der Prüfungsausschuß
 - 42 Die Prüfungsgebiete
 - 43 Die Gliederung der Prüfung
 - 43.1 Die schriftlichen Aufsichtsarbeiten
 - 43.2 Die mündliche Prüfung
 - 44 Die Bewertung der Prüfung
 - 45 Ergänzungsprüfung und Wiederholung der Prüfung
- 5 Die Fort- und Weiterbildung des Wirtschaftsprüfers
- 6 Zusammenfassung und Internationale Perspektiven

1. Entwicklung, Organisation und Aufgaben des Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer

Um die Ausbildung des deutschen Wirtschaftsprüfers im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers sehen zu können und um den Vergleich mit den Berufsständen anderer Länder zu erleichtern, sollen vorab einige allgemeine Informationen über den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer aufgeführt werden.

11. Die Entwicklung des Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer

Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer hat sich in Deutschland von der internen Revision und Kontrolle der Betriebe über freiberuflich tätige Revisoren, gerichtliche Sachverständige und freiberufliche Bücherrevisoren entwickelt. Die ersten Treuhandgesellschaften wurden Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Ihre Aufgabe bestand darin, Großunternehmen zu prüfen und zu beraten.

Die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre war entscheidend für die Weiterentwicklung des Revisionswesens. Nach dem Zusammenbruch großer und namhafter Unternehmen ergab sich die Notwendigkeit, Aktiengesellschaften und Unternehmen anderer Rechtsformen einer gesetzlichen Abschlußprüfung durch qua-

lifizierte und unabhängige Prüfer zu unterwerfen. Die Verordnung des Reichspräsidenten über Aktienrecht, Bankenaufsicht und über eine Steueramnestie vom 19. September 1931 verpflichtete Aktiengesellschaften, ihre Jahresabschlüsse durch unabhängige Prüfer prüfen zu lassen.

Die erste Durchführungsverordnung vom 15. Dezember 1931 bestimmte, daß Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften die Abschlußprüfungen von Aktiengesellschaften durchführen sollten.

Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer fand damit *erstmalig im Jahre 1931* seine gesetzliche Grundlage. Grundsätze über das Prüfungs- und Bestellungsverfahren wurden durch eine Ländervereinbarung ebenfalls im Jahre 1931 erlassen.

12. *Das Institut der Wirtschaftsprüfer*

Das im August 1930 gegründete „Institut für das Revisions- und Treuhandwesen“ wurde am 15. Februar 1932 in das „Institut der Wirtschaftsprüfer“ (I d W) umgebildet. In der späteren Entwicklung übernahm das „Institut der Wirtschaftsprüfer“ mit Sitz in Düsseldorf die für den gesamten Berufsstand wichtige einheitliche Facharbeit sowie die Wahrnehmung der berufspolitischen Aufgabe. Nach seiner Satzung hat das Institut die Aufgabe, die Fachgebiete des Wirtschaftsprüfers zu fördern und für die Interessen der Wirtschaftsprüfer einzutreten.

Insbesondere hat das I d W folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- für die fachliche Förderung der Wirtschaftsprüfer und des beruflichen Nachwuchses zu sorgen,
- für einheitliche Grundsätze der unabhängigen, eigenverantwortlichen und fachgerechten Berufsausübung einzutreten und deren Einhaltung durch die Mitglieder sicherzustellen.

Mit der praktischen Förderung des Prüfungs- und Treuhandwesens und der Aufstellung von Grundsätzen über fachliche Probleme sowie der Aufstellung von Fachgutachten befaßt sich der Hauptfachausschuß (H F A) des Instituts mit verschiedenen Arbeitskreisen und Fachausschüssen. Wirtschaftsprüfer sind in diesen Ausschüssen ehrenamtlich tätig.

Jährlich werden Arbeitstagungen zur Diskussion aktueller Fachfragen durchgeführt.

Als Fachorgan gibt das I d W die Zeitschrift „Die Wirtschaftsprüfung“ heraus.

13. *Die Wirtschaftsprüferkammer*

Mit der Wirtschaftsprüferordnung vom 24. Juli 1961, die am 1. November 1961 in Kraft trat, wurde dem Beruf die Selbstverwaltung gegeben. Zu diesem Zweck wurde die „Wirtschaftsprüferkammer“ (W P K) - eine Körperschaft des öffentlichen Rechts - mit Sitz in Düsseldorf eingerichtet. Nach ihrer Satzung hat die Wirtschaftsprüferkammer die Aufgabe, die beruflichen Belange der Gesamtheit der Mitglieder zu wahren und die Erfüllung der beruflichen Pflichten zu überwachen.

Mitglieder der W P K sind alle Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie diejenigen Mitglieder des Vorstandes oder der Geschäftsführung von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die nicht Wirtschaftsprüfer sind.

<i>Mitgliederstand zum 1. Januar 1977:</i>	
Wirtschaftsprüfer	3364
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	491
vereidigte Buchprüfer	205
Buchprüfungsgesellschaften	1
Nicht-Wirtschaftsprüfer in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	184
<hr/>	
Pflichtmitglieder	4245
<hr/>	
Freiwillige Mitglieder	25
<hr/>	
Mitglieder insgesamt	<u>4270</u>
<hr/>	

<i>Aufgliederung nach Berufsqualifikationen bzw. Anerkennung:</i>	
Wirtschaftsprüfer	1070
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	2136
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater/Rechtsanwalt	102
Wirtschaftsprüfer/Rechtsanwalt	56
Vereidigte Buchprüfer	102
Vereidigte Buchprüfer/Steuerberater	103
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	261
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften/Steuerberatungsgesellschaften	230
Buchprüfungsgesellschaften/Steuerberatungsgesellschaften	1
<hr/>	

Ungefähr 220 Kandidaten legen in einem Jahr das Wirtschaftsprüfer-Examen ab; das Alter bei der Bestellung beträgt ungefähr 32 bis 35 Jahre. Das im Vergleich zu ausländischen Berufsangehörigen relativ hohe Alter erklärt sich dadurch, daß fast 95% der Berufsangehörigen ein Hochschulstudium absolviert haben und dadurch erst in einem Alter von 23 bis 26 Jahren ihre Tätigkeit als Prüfungsassistent beginnen.

14. Anforderungen an den Berufsstand und Aufgaben des Wirtschaftsprüfers

Der deutsche Wirtschaftsprüfer wird nach strenger Beurteilung seiner persönlichen und fachlichen Eignung in einem *staatlichen* Zulassungs- und Prüfungsverfahren öffentlich bestellt und vereidigt.

Nach par. 2 Abs. 1 der *Wirtschaftsprüferordnung* (W P O) haben Wirtschaftsprüfer die berufliche Aufgabe, betriebswirtschaftliche Prüfungen, insbesondere solche von Jahresabschlüssen wirtschaftlicher Unternehmen, durchzuführen und Bestätigungsvermerke über die Vornahme und das Ergebnis solcher Prüfungen zu erteilen.

Zu den sogenannten *Vorbehaltsaufgaben*, die *nur* von Wirtschaftsprüfern durch-

geführt werden können, gehören u.a. die gesetzlich vorgeschriebenen Abschlußprüfungen bei Aktiengesellschaften, Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen und Betrieben der öffentlichen Hand sowie die Prüfungen nach dem sogenannten Publizitätsgesetz. Die Verpflichtung, nach den Bestimmungen des Publizitätsgesetzes Rechnung zu legen, beginnt, sobald an drei aufeinanderfolgenden Abschlußstichtagen mindestens zwei der drei nachstehenden Merkmale zutreffen:

- Bilanzsumme mehr als DM 125 Mio,
- Umsatzerlöse in den letzten zwölf Monaten vor dem Bilanzstichtag mehr als DM 250 Mio,
- durchschnittlicher Beschäftigungsstand in den letzten zwölf Monaten vor dem Bilanzstichtag mehr als 5000 Arbeitnehmer.

Die Einführung gesetzlich vorgeschriebener Abschlußprüfungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) wird zur Zeit diskutiert.

Darüberhinaus wird der Wirtschaftsprüfer zugleich auf dem Gebiet der freiwilligen Abschlußprüfung tätig.

Nach par. 2 Abs. 2 der Wirtschaftsprüferordnung sind Wirtschaftsprüfer befugt, ihre Auftraggeber in *steuerlichen Angelegenheiten* nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften zu beraten und zu vertreten.

Außerdem können Wirtschaftsprüfer unter Berufung auf ihren Berufseid nach par. 2 Abs. 3 der Wirtschaftsprüferordnung auf den Gebieten der *wirtschaftlichen Betriebsführung* als Sachverständige auftreten.

Zu den allgemeinen Berufspflichten des Wirtschaftsprüfers gehört, daß er seinen Beruf unabhängig, gewissenhaft, verschwiegen und eigenverantwortlich ausüben hat; er hat sich insbesondere bei der Erstattung von Prüfungsberichten und Gutachten unparteiisch zu verhalten (vgl. dazu par. 43 WPO sowie die „Richtlinien für die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer“ der Wirtschaftsprüferkammer).

2. Der Berufszugang zum Wirtschaftsprüfer (Überblick)

Die Ausbildung des Wirtschaftsprüfers läßt sich grundsätzlich in drei Phasen unterteilen:

- 1 Hochschulstudium,
- 2 Praktische Berufsvorbereitung bis zum Wirtschaftsprüferexamen,
- 3 Weiterbildung während der Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer.

Am Ende der *ersten* Ausbildungsphase (Berufsvorbereitung) steht der Abschluß eines Hochschulstudiums. Jedoch kann unter bestimmten Voraussetzungen mehrjähriger Berufserfahrung auf den Nachweis des abgeschlossenen Studiums verzichtet werden. Die Zahl der auf diese Weise qualifizierten Bewerber ist im Verhältnis zu den übrigen Berufszugängen gering. Die Mehrzahl der in den letzten Jahren bestellten Wirtschaftsprüfer hat ein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen:

<i>Studium</i>	<i>%</i>
Betriebswirtschaft	ca. 76
Volkwirtschaft	ca. 13
Jura	ca. 6
Technik	ca. 0,8
Landwirtschaft	ca. 0,2
	96
Ohne Studium	4
	100

In der *zweiten* Ausbildungsphase muß der Bewerber für das Wirtschaftsprüferexamen eine ausreichende *praktische Tätigkeit* nachweisen. Nach der Wirtschaftsprüferordnung wird dieser Nachweis durch eine mindestens fünfjährige Berufspraxis erbracht. Während dieser praktischen Tätigkeit bereitet sich der Bewerber in Form eines Selbststudiums und/oder Besuch entsprechender Kurse auf das Examen vor. Diese Kurse werden von Repetitoren und vom Institut der Wirtschaftsprüfer angeboten.

In der *dritten* Ausbildungsphase wird auf den einzelnen Wirtschaftsprüfer abgesehen von den eigenen Interessen schon durch Änderungen der Rechtsprechung und Gesetzgebung sowie durch den Berufswettbewerb ein Zwang zur Weiterbildung ausgeübt. Die größeren Prüfungsgesellschaften haben eigene Weiterbildungsprogramme aufgestellt, die von eigenen und auch von externen Lehrkräften durchgeführt werden. Außerdem bietet das Institut der Wirtschaftsprüfer laufend Möglichkeiten zur Weiterbildung an.

Der *Berufszugang* zum Wirtschaftsprüfer ist durch die *Wirtschaftsprüferordnung* (WPO) *einheitlich* geregelt. Diese Wirtschaftsprüferordnung („Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer“ vom 24. Juli 1961) wurde i.d.F. der Bekanntmachung der Neufassung vom 5. November 1975 in folgenden Punkten geändert:

- 1 Die für die Zulassung zum Wirtschaftsprüfer bisher vorausgesetzte praktische Tätigkeit wird von sechs auf fünf Jahre verkürzt.
- 2 Die Möglichkeit, ausländischen Bewerbern die Zulassung zur Prüfung zu versagen, wird eingeschränkt. Gleichwertige ausländische Hochschulzeugnisse werden anerkannt.
- 3 Die Möglichkeiten zur Rücknahme und zum Widerruf der Bestellung sowie zur Wiedereinstellung eines ehemaligen Wirtschaftsprüfers werden erweitert.
- 4 Die Voraussetzungen für die Anerkennung von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften werden neu geregelt.
- 5 Die Verjährung von Schadenersatzansprüchen des Auftraggebers gegen den Wirtschaftsprüfer wird auf fünf Jahre verkürzt.
- 6 Die Rechte und Pflichten der Wirtschaftsprüfer sind auch für Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer und persönlich haftende Gesellschafter, die *nicht*

Wirtschaftsprüfer sind, sinngemäß anzuwenden.

- 7 Die Aufgaben der Wirtschaftsprüferkammer sind konkretisiert worden und beispielhaft aufgezählt worden.
- 8 Es wurde die Möglichkeit eröffnet, das Wirtschaftsprüferexamen materiell umzugestalten.

Auf die geänderten Anforderungen des *Wirtschaftsprüferexamens* soll nachfolgend eingegangen werden. Zum besseren Verständnis muß an dieser Stelle erwähnt werden, daß die Wirtschaftsprüferordnung nur die Grundzüge des Prüfungsverfahrens regelt. Einzelheiten zur Prüfungsordnung werden in einer Rechtsverordnung des Bundesministers für Wirtschaft geregelt.

Die *Prüfungsordnung* für Wirtschaftsprüfer ist ebenfalls im Zusammenhang mit der Änderung der W P O durch eine Verordnung vom 5. Dezember 1975 grundlegend geändert worden.

3. Die Zulassung zum Wirtschaftsprüfer-Examen

Die Zulassung zum Examen ist von zwei Voraussetzungen abhängig, die einmal die Vorbildung und zum anderen die geleistete Prüfungstätigkeit betreffen.

31. Vorbildung (par. 8 WPO)

Die Zulassung zum Wirtschaftsprüfer-Examen setzt voraus, daß der Bewerber

- den Abschluß des betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen, juristischen, technischen oder landwirtschaftlichen Hochschulstudiums oder eines anderen *Hochschulstudiums* mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung nachweist;
- eine für die Ausübung des Berufes genügende *praktische Ausbildung* erhalten hat, insbesondere eine mindestens fünfjährige praktische Tätigkeit im Wirtschaftsleben nachweist, von der wenigstens vier Jahre als Prüfungstätigkeit abgeleistet sein müssen.

Auf den Nachweis des abgeschlossenen Hochschulstudiums kann *verzichtet* werden

- wenn der Bewerber sich in mindestens *zehnjähriger* Tätigkeit als Mitarbeiter eines Wirtschaftsprüfers, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eines genossenschaftlichen Prüfungsverbandes oder der Prüfungsstelle eines Sparkassen- und Giroverbandes oder einer überörtlichen Prüfungseinrichtung für Körperschaften des öffentlichen Rechts bewährt hat; hat der Bewerber ein wirtschaftswissenschaftliches oder ein anderes Fachhochschulstudium mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung, für das die Fachhochschulreife Zugangsvoraussetzung ist oder bis zum 31. Dezember 1972 eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung oder eine andere Ausbildung mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Höheren Wirtschaftsfachschule oder einer gleichrangigen Bildungseinrichtung abgeschlossen, so ist die jeweilige Mindeststudienzeit einschließlich Berufspraktikum auf die nach dem 1. Halbsatz erforderliche mindestens zehnjährige berufliche Tätigkeit anzurechnen oder
- wenn der Bewerber seit mindestens fünf Jahren den Beruf als vereidigter Buchprüfer oder Steuerberater ausübt und während dieser Zeit in fremden Unternehmen betriebswirtschaftliche Prüfungen vorgenommen hat.

32. Prüfungstätigkeit (par. 9 WPO)

Das Erfordernis der Prüfungstätigkeit ist erfüllt, wenn der Bewerber nachweislich in fremden Unternehmen materielle Buch- und Bilanzprüfungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen durchgeführt hat. Als fremd gilt ein Unternehmen, dem der Bewerber weder als Leiter noch als Angestellter angehört hat.

Die Prüfungstätigkeit muß in eigener Praxis oder als Mitarbeiter einer auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Prüfungs- und Treuhandwesens tätigen Person oder Gesellschaft, in einem genossenschaftlichen Prüfungsverband, einer Prüfungsstelle eines Sparkassen- und Giroverbandes oder einer überörtlichen Prüfungseinrichtung für öffentliche Körperschaften ausgeübt worden sein.

Eine Tätigkeit als Revisor in größeren Unternehmen oder als Steuerberater kann bis zur Höchstdauer von zwei Jahren auf die Prüfungstätigkeit angerechnet werden. Dasselbe gilt für Prüfer im öffentlichen Dienst, sofern der Bewerber nachweislich selbständige Prüfungen von größeren Betrieben durchgeführt hat.

Von seiner gesamten Prüfungstätigkeit muß der Bewerber wenigstens während der Dauer zweier Jahre bei einem Wirtschaftsprüfer, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einem genossenschaftlichen Prüfungsverband, bei dem ein Wirtschaftsprüfer tätig ist, an Abschlußprüfungen teilgenommen und bei der Abfassung der Prüfungsberichte mitgewirkt haben. Er soll während dieser Zeit an gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen teilgenommen und bei der Abfassung der Prüfungsberichte hierüber mitgewirkt haben.

Für Bewerber, die ihre fachliche Ausbildung in der Prüfungsstelle eines Sparkassen- und Giroverbandes oder in einer überörtlichen Prüfungseinrichtung für öffentliche Körperschaften erworben haben, gilt die zweijährige Prüfungstätigkeit in einer Prüfungsstelle eines Sparkassen- und Giroverbandes oder in einer überörtlichen Prüfungseinrichtung für öffentliche Körperschaften, in denen ein Wirtschaftsprüfer tätig ist, als Prüfungstätigkeit nach Absatz 4.

Der Zulassungsausschuß kann in Härtefällen von der Vorschrift des Absatzes 4 Ausnahmen, insbesondere für vereidigte Buchprüfer und Steuerberater, zulassen.

Der Bewerber muß, um zur Prüfung zugelassen zu werden, wenigstens zwei Prüfungsberichte oder Gutachten mit der Erklärung abgeben, daß er die Prüfungsberichte oder Gutachten selbständig oder im wesentlichen *selbständig* angefertigt hat (par. 2 Prüfungsordnung). Die Zustimmung des Auftraggebers und des Auftragnehmers zur Vorlage der Berichte oder Gutachten sind beizulegen.

Prüfungsberichte und Gutachten können neutralisiert werden. Außerdem sind die folgenden Unterlagen einzureichen:

- Lebenslauf mit genauen Angaben über den beruflichen Werdegang
- Zeugnisse über Hochschulprüfungen etc.
- Bescheinigungen über die Staatsangehörigkeit
- Referenzen (Personen oder Unternehmen oder sonstige Institutionen)
- Erklärung über geordnete Einkommens- und Vermögensverhältnisse
- Erklärung, daß keine berufsgerichtliche Maßnahmen verhängt oder gerichtliche Straf- oder Ermittlungsverfahren anhängig sind.

Im Vergleich zu den Zulassungsvoraussetzungen anderer Länder bleibt festzuhalten, daß für die Zulassung zum deutschen Wirtschaftsprüfer-Examen in der Regel ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird. Wenn z.B. ein englischer Berufsangehöriger im Alter von 22 bis 23 Jahren zum Chartered Accountant qualifiziert werden kann, wird ein deutscher Hochschulabsolvent gerade erst seine Tätigkeit als Revisionsassistent beginnen können. Seine Zulassung zum Examen wird er darüberhinaus erst nach einer *fünffährigen praktischen Tätigkeit* beantragen können. Im Gegensatz zu den amerikanischen Berufsangehörigen, die direkt im Anschluß an ihr Studium die Prüfung als Certified Public Accountant (CPA) ablegen können, muß der deutsche Berufsangehörige bei der Zulassung zum Examen eine *fünffährige Tätigkeit im Wirtschaftsleben*, davon mindestens zwei Jahre bei einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, nachweisen.

Abweichend von den Zulassungsbedingungen anderer Länder muß der deutsche Bewerber zwei Prüfungsberichte oder Gutachten, die seine selbständige Tätigkeit dokumentieren sollen, der Zulassungskommission vorlegen.

4. Das Wirtschaftsprüfer-Examen

Die Prüfung als Wirtschaftsprüfer hat gemäß par. 1 der Prüfungsordnung für Wirtschaftsprüfer den Zweck, festzustellen, ob der Bewerber nach fachlichem Können und als Persönlichkeit befähigt ist, die beruflichen Aufgaben eines Wirtschaftsprüfers, namentlich bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen, zu erfüllen. Die Prüfung soll dem Bewerber Gelegenheit geben zu beweisen, daß er Aufgaben aus der Berufsarbeit eines Wirtschaftsprüfers mit Verständnis für das fachlich Wesentliche und die Berufspflichten lösen kann.

41. Der Prüfungsausschuß

Die Prüfung wird vor einem Prüfungsausschuß abgelegt, der bei der obersten Landesbehörde errichtet ist.

Dem Prüfungsausschuß gehören als Mitglieder an: ein Vertreter der obersten Landesbehörde als Vorsitzender, ein Hochschullehrer der Betriebswirtschaftslehre, ein Mitglied mit der Befähigung zum Richteramt, ein Vertreter der Finanzverwaltung, ein Vertreter der Wirtschaft, drei Wirtschaftsprüfer, von denen einer im genossenschaftlichen Prüfungswesen erfahren sein muß.

Der Ausschuß entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Vorsitzende führt die Aufsicht über den Geschäftsbetrieb des Prüfungsausschusses, bestimmt die Aufgaben für die schriftlichen Arbeiten, entscheidet, welches Mitglied des Prüfungsausschusses an einer Prüfung teilnehmen soll, trifft alle Entscheidungen außerhalb der mündlichen Prüfung und stellt die Bescheinigung über das Prüfungsergebnis aus.

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden von der obersten Landesbehörde in der Regel für die Dauer von drei Jahren berufen. Für jeden Sitz im Prüfungsausschuß sind mindestens zwei Personen zu berufen. Die Berufung kann aus wichtigem Grund zurückgenommen werden.

Die Vertreter der Finanzverwaltung sind von der obersten Landesbehörde für Finanzen vorzuschlagen.

Vorschläge sind ferner auf Anforderung einzureichen

- für die Vertreter der Wirtschaft von der am Ort der obersten Landesbehörde bestehenden Industrie- und Handelskammer,
- für die Wirtschaftsprüfer von der Wirtschaftsprüferkammer.

42. Die Prüfungsgebiete

Der Prüfungsstoff wurde in der Verordnung zur Änderung der Prüfungsordnung vom 5. Dezember 1975 neu gegliedert und der Entwicklung der Arbeitsgebiete eines Wirtschaftsprüfers angepaßt.

Das „Wirtschaftliche Prüfungswesen“, „Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft“, „Wirtschaftsrecht“ und „Steuerrecht“ sind als jeweils gesonderte Prüfungsgebiete hervorgehoben.

Im einzelnen können die folgenden Gebiete geprüft werden (par. 5 Prüfungsordnung):

A. Wirtschaftliches Prüfungswesen

1 Rechnungslegung

- a) Buchführung, Jahresabschluß und Geschäftsbericht,
- b) Konzernabschluß und Konzerngeschäftsbericht,
- c) Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen,
- d) Grundzüge der Sonderrechnungslegungsvorschriften für bestimmte Unternehmensformen,

einschließlich der rechtlichen Vorschriften;

2 Abschlußprüfungen

- a) Prüfung des Jahresabschlusses von Aktiengesellschaften und sonstiger Unternehmen nach Art und Umfang der aktienrechtlichen Pflichtprüfung einschließlich des Konzernabschlusses; rechtlichen Vorschriften, Prüfungsauftrag, Prüfungsgrundsätze, Prüfungstechnik, Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk,
 - b) Besonderheiten bei der Prüfung von Genossenschaften, Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Eigenbetrieben und von sonstigen der Pflichtprüfung unterliegenden Unternehmen;
- 3 Sonstige Prüfungen, insbesondere gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen und Sonderprüfungen, Kreditwürdigkeitsprüfungen, Unterschlagungsprüfungen.

B. Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft

1 Betriebswirtschaft

- a) Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
- b) Rechnungswesen, insbesondere Kostenrechnung, kurzfristige Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Grundzüge der Statistik,
- c) Unternehmensorganisation, insbesondere Organisationsstruktur, Organisation des Rechnungswesens, Datenverarbeitung, interne Kontrolle,
- d) Finanzierung und Zahlungsverkehr,
- e) Bewertung von Unternehmen und von Unternehmensanteilen;

2 Volkswirtschaft

- a) Grundzüge der Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschaftspolitik,
- b) Grundzüge der Finanzwissenschaft.

C. Wirtschaftsrecht

- 1 Grundzüge des Bürgerlichen Rechts unter besonderer Berücksichtigung des Rechts oder Schuldverhältnisse und des Sachenrechts;
- 2 Handelsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Rechts der Personengesellschaften;
- 3 Recht der Kapitalgesellschaften und der Unternehmensverbindungen;
- 4 Genossenschaftsrecht;
- 5 Wechsel und Scheckrecht;
- 6 Grundzüge des Wettbewerbsrechts;
- 7 Konkurs- und Vergleichsrecht;
- 8 Grundzüge des Zivilprozeßrechts einschließlich des Rechts der Zwangsvollstreckung;
- 9 Recht der treuhänderischen Tätigkeit;
- 10 Grundzüge des Arbeitsrecht, des Privatversicherungsrechts, des Sozialversicherungsrechts und des Rechts der Preisbildung bei öffentlichen Aufträgen;
- 11 Recht der Eigenbetriebe;
- 12 Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer.

D. Steuerrecht

- 1 Abgabenordnung und Nebengesetze, Finanzgerichtsordnung;
- 2 Recht der Steuerarten, insbesondere
 - a) Einkommen- und Körperschaftsteuer,
 - b) Bewertungsgesetz, Vermögensteuer, Erbschaftsteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer,
 - c) Umsatzsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer;
- 3 Grundzüge des Außensteuerrechts.

43. Die Gliederung der Prüfung

Die Prüfung gliedert sich in einen *schriftlichen* und einen *mündlichen* Teil.

Bis zum Jahre 1976 gehörte zum schriftlichen Teil auch die Anfertigung einer fachwissenschaftlichen *Hausarbeit* (8-Wochen-Arbeit, Umfang ca. 60-80 Seiten). Durch die Hausarbeit sollte der Nachweis erbracht werden, daß der Bewerber fähig ist, einen schwierigen Stoff zu bearbeiten.

Die Hausarbeit wurde nach der neuen Prüfungsordnung durch zusätzliche Klausuren ersetzt.

Die Meinungen zum Wegfall der Hausarbeit sind geteilt. Einerseits wird betont, daß über 90% der Bewerber ein Hochschulstudium absolviert und bereits wissenschaftliche Arbeiten geschrieben haben. Außerdem könnte nicht ausgeschlossen werden, daß der Kandidat, die Hausarbeit mit fremder Hilfe anfertige. Schließlich bedeute die Bearbeitungszeit von 8 Wochen eine erhebliche finanzielle Belastung für die Bewerber, wenn das Gehalt in dieser Zeit vom Arbeitgeber nicht weiterbezahlt wird.

Auf der anderen Seite wird hervorgehoben, daß der Bewerber gerade durch eine Hausarbeit beweisen könne, daß er in der Lage sei, ein Thema gründlich und erschöpfend zu bearbeiten und klar und verständlich darzustellen. Darüberhinaus hätten verschiedene Hausarbeiten, die nach Abschluß des Examens veröffentlicht worden seien, einen Fortschritt in der wissenschaftlichen Diskussion aktueller Probleme und Lösungsvorschläge für Fragen der Praxis gebracht. Insbesondere Hochschullehrer haben bedauert, daß mit dem Wegfall der Hausarbeit eine sinnvolle Synthese von Theorie und Praxis aufgegeben wurde.

43.1 Die schriftlichen Aufsichtsarbeiten

Durch den Wegfall der Hausarbeit wurde die Zahl der Aufsichtsarbeiten von drei auf *sieben* erhöht (par. 8):

- 1 zwei Aufgaben aus dem Gebiet des Wirtschaftlichen Prüfungswesens,
 - 2 zwei Aufgaben aus dem Gebiet der Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft,
 - 3 eine Aufgabe aus dem Gebiet des Wirtschaftsrechts,
 - 4 zwei Aufgaben aus dem Gebiet des Steuerrechts,
- und zwar jeweils eine Aufgabe an je einem Tag.

Für Bewerber, die beantragt haben, auf dem Gebiet des genossenschaftlichen Prüfungswesens besonders geprüft zu werden, ist eine der beiden Aufsichtsarbeiten aus dem Gebiet des Wirtschaftlichen Prüfungswesens dem Gebiet des genossenschaftlichen Prüfungswesens zu entnehmen.

Bei je einer der beiden Aufgaben nach den Nummern 1 und 2 können zwei Themen zur Wahl gestellt werden.

Für jede Aufsichtsarbeit stehen dem Bewerber vier bis sechs Stunden zur Verfügung.

Steuerberater können die Prüfung in verkürzter Form ablegen, d.h. sie brauchen die beiden steuerrechtlichen Klausuren nicht zu bearbeiten.

43.2 Die mündliche Prüfung

Die mündliche Prüfung beginnt mit einem kurzen *Vortrag* des Bewerbers über einen Gegenstand aus der *Berufsarbeit* des Wirtschaftsprüfers, für den ihm der Prüfungsausschuß eine halbe Stunde vor Beginn der Prüfung drei Themen zur Wahl stellt (par. 14 Abs. 1 Satz 1).

Im Anschluß an die Vorträge sind aus den in par. 5 genannten Prüfungsgebieten *Fragen* zu stellen, die mit der *Berufsarbeit* des Wirtschaftsprüfers zusammenhängen.

Jeder Bewerber kann einzeln oder zusammen mit anderen, jedoch nicht mit mehr als drei weiteren Bewerbern, geprüft werden.

Die Dauer der Prüfung soll für den einzelnen Bewerber zwei Stunden nicht überschreiten.

Die mündliche Prüfung ist nicht öffentlich.

44. Die Bewertung der Prüfung

Die Prüfungsgesamtnote wird aus der Gesamtnote der schriftlichen Prüfung und der Gesamtnote der mündlichen Prüfung gebildet. Um der schriftlichen Prüfung mehr Gewicht zu geben, wird die Gesamtnote der schriftlichen Prüfung mit 6, die Gesamtnote der mündlichen Prüfung mit 4 vervielfältigt; danach wird die sich ergebende Summe durch 10 geteilt.

Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen werden *sechs Notenstufen* gebildet (par. 10):

Note 1	sehr gut	eine hervorragende Leistung,
Note 2	gut	eine erheblich über dem Durchschnitt liegende Leistung,
Note 3	befriedigend	eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen gerecht wird,
Note 4	ausreichend	eine Leistung, die abgesehen von einzelnen Mängeln, durchschnittlichen Anforderungen entspricht,
Note 5	mangelhaft	eine an erheblichen Mängeln leidende, im ganzen nicht mehr brauchbare Leistung,
Note 6	ungenügend	eine völlig unbrauchbare Leistung.

Die Bewertung mit halben Zwischennoten ist zulässig.

Jede schriftliche Arbeit ist von *zwei* Mitgliedern des Prüfungsausschusses als Hauptberichterstatter und Mitberichterstatter selbständig zu bewerten. Die übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, die Arbeit einzusehen.

Weichen die Bewertungen einer Arbeit um nicht mehr als eine Notenstufe von einander ab, so gilt der Durchschnitt der Bewertungen. Bei größeren Abweichungen setzt, wenn die Berichterstatter sich nicht einigen oder in ihren Bewertungen bis auf eine Notenstufe annähern, der Prüfungsausschuß die Note fest.

Der Prüfungsausschuß entscheidet im Anschluß an die mündliche Prüfung, ob die Prüfung bestanden, nicht bestanden oder ob und in welchem Umfang eine Ergänzungsprüfung abzulegen ist. Die Prüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsgesamtnote des Bewerbers mindestens ausreichend ist.

Die Entscheidung des Prüfungsausschusses ist dem Bewerber im Anschluß an die mündliche Prüfung bekanntzugeben.

45. Ergänzungsprüfung und Wiederholung der Prüfung

Hat ein Bewerber eine mindestens ausreichende Prüfungsgesamtnote erzielt, aber auf einem oder mehreren Prüfungsgebieten eine mit geringer als ausreichend bewertete Leistung erbracht, so ist eine *Ergänzungsprüfung* auf diesen Gebieten abzulegen.

Hat der Bewerber die Prüfung nicht bestanden, so kann er sie zweimal *wiederholen*. Eine erneute Zulassung zu einer Prüfung ist nicht vor Ablauf eines Jahres nach Nichtbestehen möglich.

Vergleicht man die Anforderungen des deutschen Wirtschaftsprüfer-Examens mit den Vorschriften *anderer Länder*, so fällt auf, daß kaum ein anderes Land so de-

taillierte Vorschriften und umfangreiche Prüfungsgebiete kennt. Der deutsche Bewerber muß die schwierigen Gebiete Prüfungswesen, Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft, Wirtschaftsrecht und Steuerrecht beherrschen. Der Stoffumfang ist erheblich größer als während seines speziellen Hochschulstudiums. Außerdem muß berücksichtigt werden, daß sich ein Kandidat im Durchschnitt erst 8 Jahre nach Beendigung seines Studiums zum Wirtschaftsprüfer-Examen meldet. Er muß also einmal das sicher nicht mehr wie zur Zeit des Hochschulexamens prä-sente Wissen auffrischen, zum anderen ist er gezwungen, die weitere Entwicklung der wissenschaftlichen Disziplinen zu verfolgen und zu erarbeiten. Nicht selten wird aus diesen Gründen das Wirtschaftsprüfer-Examen als eines der schwierigsten deutschen Examina bezeichnet.

Die Vorarbeiten für einen einheitlichen europäischen Prüferberuf und dabei speziell die Diskussion um die Zugangsvoraussetzungen haben verdeutlicht, daß das deutsche Examen auch im europäischen Vergleich zu den schwierigsten zählt.

5. Die Fort - und Weiterbildung des Wirtschaftsprüfers

Eine ständige Fortbildung des Wirtschaftsprüfers ist wegen der Änderungen der Rechtsprechung und Gesetzgebung, insbesondere wegen der Änderungen der rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen der Rechnungslegung und der Abschlußprüfung zwingend notwendig. Diese Fortbildung erfolgt durch ein selbst-verständliches *Selbststudium*, durch *firmeninterne* Schulungsprogramme und durch Fortbildungsveranstaltungen des *Instituts* der Wirtschaftsprüfer.

Die größeren *Wirtschaftsprüfungsgesellschaften* haben in den letzten Jahren eigene Schulungsprogramme aufgestellt und Fortbildungseinrichtungen geschaffen. Die Mitarbeiter, insbesondere erfahrene Prüfer ohne Wirtschaftsprüfer-Qualifikation und Wirtschaftsprüfer besuchen regelmäßig berufsorientierte Kurse und Seminare mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Bei der Ausarbeitung der Programme wird die Spezialisierung des Wirtschaftsprüfers berücksichtigt.

Die Wirtschaftsprüferkammer ist durch die Wirtschaftsprüferordnung verpflichtet, „die berufliche Fortbildung der Mitglieder und Ausbildung des Berufsnachwuchses zu fördern“ (par. 57 Abs. 2 Nr. 10 WPO). Diese Fortbildungsfunktion wird zur Zeit von dem *Institut* der Wirtschaftsprüfer wahrgenommen, das nach seiner Satzung ebenfalls „für die fachliche Förderung der Wirtschaftsprüfer und ihres beruflichen Nachwuchses zu sorgen“ hat (par. 2 Abs. 2a der Satzung des I d W). Zu diesen Fortbildungsveranstaltungen des Instituts zählen u.a.

- die *jährlichen* (im November) in Baden-Baden stattfindenden Arbeitstagungen,
- die *regional* durch die einzelnen Landesgruppen durchgeführten Vortragsveranstaltungen,
- die *überregional* in Abständen von vier Jahren veranstalteten Fachtagungen,
- die in Zusammenarbeit mit ausländischen Berufsorganisationen veranstalteten *bilateralen* Seminare,
- *internationale* Kongresse.

6. Zusammenfassung und internationale Perspektiven

Im Vergleich zu den traditionellen und umfangreichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ausländischer Berufsorganisationen (z.B. Niederlande, England, USA) sind die Fragen und Probleme einer systematischen Fortbildung des deutschen Wirtschaftsprüfers erst relativ spät durch das Aufstellen gezielter Programme behandelt worden. Die Prüfungsgesellschaften und die Berufsorganisationen haben die zunehmende Bedeutung der systematischen Ausbildung des Berufsnachwuchses und der laufenden Fortbildung des Wirtschaftsprüfers erkannt; bei der Einrichtung von Fortbildungsmaßnahmen konnten die Erfahrungen ausländischer Berufsangehöriger und -institutionen berücksichtigt werden. Der gerade in den letzten Jahren verstärkte Kontakt deutscher Wirtschaftsprüfer und Prüfungsgesellschaften zu ausländischen Berufsangehörigen und die zunehmende Internationalisierung deutscher Großunternehmen haben dazu beigetragen, daß bei den Fortbildungsveranstaltungen für den deutschen Wirtschaftsprüfer zunehmend Fragen der internationalen Rechnungslegung und Abschlußprüfung behandelt werden.

Die Erfahrungen mit den Versuchen einer Harmonisierung der Rechnungslegung und Abschlußprüfung in der Europäischen Gemeinschaft haben gezeigt, daß zwangsläufig auch eine Annäherung bzw. Vereinheitlichung des Berufszuganges der wirtschaftsprüfenden Berufsangehörigen erfolgen muß. Innerhalb der einzelnen Länder der Europäischen Gemeinschaft bestehen bezüglich der Ausbildung der wirtschaftsprüfenden Berufe erhebliche Unterschiede; ein zu erwartender Kompromiss wird nicht leicht zu finden sein.

Eine systematische Untersuchung dieses internationalen Problems wird von deutscher Seite aus die drei Phasen der Ausbildung des deutschen Wirtschaftsprüfers und den Vergleich zu ausländischen Rechtskreisen analysieren müssen:

- 1 das Hochschulstudium,
- 2 die praktische und theoretische Ausbildung bis zum Wirtschaftsprüfer-Examen,
- 3 die Fort- und Weiterbildung während der Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer.

Literatur:

1. Aktiengesetz vom 6. Mai 1965
2. Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung-WPO) i.d.F. der Bekanntmachung der Neufassung vom 5. November 1975
3. Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und Konzernen vom 15. August 1969 (Publizitätsgesetz)
4. Prüfungsordnung für Wirtschaftsprüfer i.d.F. vom 5.12.1975
5. Satzung des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., i.d.F. vom 27.12.1976
6. Satzung der Wirtschaftsprüferkammer-Körperschaft des öffentlichen Rechts i.d.F. vom 27.2.1976
7. Dieterich, Wilhelm: Statistische Feststellungen zum Wirtschaftsprüferberuf, in: WPg 1967
8. Lück, Wolfgang: Studienmöglichkeiten des Revisions- und Treuhandwesens an bundesdeutschen Hochschulen, in: Die Wirtschaftsprüfung 1972, S. 408 ff.